

Avaliando para Melhorar a Aprendizagem¹

Jorge António Valadares

Universidade Aberta

Resumo

Pretendemos partilhar algumas ideias sobre a avaliação das aprendizagens, tendo em vista o contributo que deverá desempenhar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Vivemos actualmente no nosso país mais um período de mudança curricular, na procura de uma educação melhor dos nossos alunos, mas todos devemos estar conscientes de que, só por si, a mudança dos currículos não conduzirá aos objectivos desejados. O currículo é tão só um dos «lugares comuns» da educação (Schwab, 1973, Novak e Gowin, 1999) e a sua versão formal é, de todos eles, o mais fácil de mudar. Porém, se a alteração do currículo formal não for acompanhada de uma mudança nos alunos a ensinar, nos professores que ensinam, na avaliação e naquilo a que Gowin (1981) chama a «governança», pouca ou nenhuma melhoria da educação se conseguirá obter. Todos estes factores, como sabemos, são determinantes e influenciam-se mutuamente.

Aqui iremos debruçar-nos fundamentalmente sobre um desses factores que muito influenciam o acto educativo: a avaliação. É hoje amplamente aceite que a avaliação, para desempenhar o seu papel formativo, deverá fazer parte suas técnicas e instrumentos, mas infelizmente continuamos a assistir a uma avaliação episódica, baseada apenas no uso de tes-

tes. Embora estes, quando explorados em toda a sua diversidade e potencialidades, continuem a ter lugar no ensino, acreditamos ser necessário utilizar outras formas de avaliação e aumentar o leque de instrumentos a utilizar, para explorar ao máximo as capacidades dos alunos no sentido do seu engrandecimento enquanto estudantes e enquanto futuros cidadãos. Tal como afirmam Novak e Gowin, a avaliação deve ajudar os alunos a "reconhecer a grande capacidade que possuem para dar sentido aos acontecimentos ou objectos que constituem a sua experiência do mundo" (1999, p. 109).

Falando-se tanto, hoje em dia, num ensino de índole construtivista, num ensino de carácter investigativo e num ensino da ciência de cariz experimental, importa questionarmo-nos como deve ser a avaliação para se integrar perfeitamente nesse ensino e responder aos seus desafios. Como conceber a avaliação para um ensino de índole construtivista? Como devem ser concebidos e avaliados os processos investigativos de modo a tirar deles o máximo rendimento? Como deve ser avaliado o trabalho experimental de modo a regulá-lo e corrigi-lo para que ele não seja uma perfeita desilusão e uma pura perda de tempo?

Neste trabalho irão ser discutidos estes e outros problemas que se levantam à avaliação, quando pretendemos que ela

responda às solicitações referidas no último parágrafo. Pretende-se uma avaliação que, para além de formativa, seja formadora (Abrecht, 1994), isto é, completamente integrada nas actividades escolares do dia a dia, potenciando as mais variadas técnicas e muito voltada para a metaprendizagem e para a regulação da aprendizagem não só por parte do professor, como, e principalmente, por parte do aluno.

Serão apresentados alguns exemplos do uso de modernos instrumentos de avaliação, com particular ênfase na utilização dos chamados organizadores gráficos guiados pela teoria da aprendizagem significativa.

1. Introdução

Um dos princípios que consideramos fundamentais na educação moderna é o da transdimensionalidade. (Viegas Fernandes, 2000, pp. 32-42). O ser humano é um todo transdimensional, e como tal deve ser encarado. Ele é uma síntese das mais variadas dimensões:

- (i) cognitivas (lógico-matemática, linguística, cinestésica, espacial, musical, etc²);
- (ii) afectivas (emocional, sentimental, volitiva, etc);
- (iii) axiológicas (dimensões respeitantes aos mais diversos valores relacionados com a ética, a estética, a cidadania, o consumo, a sexualidade, a saúde, o ambiente, o património cultural, etc).
- (iv) etc.

A educação moderna não pode, pois, continuar a desprezar as dimensões não cognitivas dos alunos e considerar que apenas há que desenvolver as dimensões lógico-matemáticas e linguísticas, as que tradicionalmente têm sido privilegiadas, por influência das correntes behaviorista e psicométrica.

Há muito tempo que grandes pensadores ligados a várias áreas do conhecimento têm vindo a alertar para a necessidade de uma educação global e multidisciplinar, mas infelizmente as suas vozes pouco ou nada têm sido ouvidas pelos responsáveis da educação. Referimo-nos, a título de exemplo, a um dos maiores cientistas de todos os tempos, Albert Einstein, do qual transcrevemos as seguintes palavras:

Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correcto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, as suas quimeras e as suas angústias para determinar com exactidão seu lugar exacto em relação aos seus próximos e à comunidade.

Os excessos do sistema de competição e de especialização prematura, sob o falacioso pretexto da eficácia, assassina o espírito, impossibilitam qualquer vida cultural e chegam a suprimir

os progressos nas ciências do futuro. É preciso, enfim, tendo em vista a realização de uma educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem. Ora a sobrecarga do espírito pelo sistema de notas entrava e necessariamente transforma a pesquisa em superficialidade e falta de cultura. O ensino deveria ser assim: quem o receba o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. (1993, p. 29).

Há já alguns anos que nós, os que trabalhamos com e na teoria da aprendizagem significativa, defendemos que as componentes cognitiva, afectiva e activa do ser humano intervêm de modo indissociável para formar os significados das experiências que ele vive.

(In «Aprender, criar e utilizar o conhecimento», Joseph Novak, 2000. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. p. 10)

Tradicionalmente, as componentes intelectual, sensitiva e activa do ser humano eram vincadamente discriminadas quanto ao seu papel na racionalidade humana. No entanto, jamais foi nítida esta separação entre corpo e mente, bem como entre sentimentos e emoções por um lado e decisões racionais por outro. Pelo contrário, grandes filósofos como Espinosa, Hegel, Schopenhauer, etc. sempre vislumbraram relações íntimas

entre diversas componentes do ser humano no que concerne à sua intelectualidade, e hoje as ciências da cognição, e em particular as neurociências, têm vindo a confirmar estas ideias.

De facto, numerosas provas anatómicas e psicológicas demonstram que pensar e sentir, isto é, o cérebro racional e emocional, formam um todo inseparável... Apenas a coordenação da capacidade de sentir com a capacidade de pensar proporciona ao ser humano o seu amplo leque de possibilidades de expressão, único na natureza... As emoções são importantes para o pensamento, os pensamentos são importantes para as emoções (Martin e Boeck, 1997, p. 31).

O conhecido neurobiólogo português, António Damásio, defende esta unidade essencial entre o corpo e as diversas partes do cérebro. São dele as seguintes palavras:

Os níveis mais baixos do edifício neurológico da razão são os mesmos que regulam o processamento das emoções e sentimentos e ainda as funções do corpo necessárias para a sobrevivência do organismo. Por sua vez, estes níveis mais baixos mantêm relações directas e mútuas com praticamente todos os órgãos do corpo, colocando assim o corpo directamente na cadeia de operações que dá origem aos desempenhos do mais alto nível da razão, da tomada de decisão e, por extensão, do comportamento social e da capacidade criadora. Todos estes aspectos, emoção, sentimento e

regulação biológica, desempenham um papel na razão humana. As ordens de nível inferior do nosso organismo fazem parte do mesmo circuito que assegura o nível superior da razão (António Damásio, 1995, p. 15).

2. Algumas ideias essenciais da teoria da aprendizagem significativa

À luz da teoria da aprendizagem significativa, cada aluno intervém nas experiências que vai vivendo de modo único, individual e idiossincrático para ir atribuindo novos significados a essas experiências. Fá-lo, como o esquema da página anterior mostra, através de uma combinação dos seus pensamentos prévios, dos seus sentimentos e das acções que desenvolve. Nisto consiste a sua aprendizagem. Tal como afirma Gowin (1981, p. 124-25), a aprendizagem é, de facto, um processo pelo qual cada aluno vai reorganizando a sua própria rede de significados acerca das experiências.

As pesquisas em educação têm mostrado a importância, no modo como decorre a aprendizagem de cada ser humano, da sua estrutura cognitiva prévia, isto é, das ideias de que dispõe e do modo como elas estão estruturadas. Uma tal concepção torna a aprendizagem um acto eminentemente pessoal e idiossincrático, ainda que tal não invalide a enorme influência que pode ter sobre essa aprendizagem o contorno social do aluno e, em particular, o bom ensino a que está sujeito.

Este é um acto social que consiste numa partilha de significados por seres humanos: professor e alunos (Idem, p. 62). Se for bem conduzido, o ensino poderá, embora não necessariamente, conduzir a uma boa aprendizagem. Não necessariamente, insiste-se, porque "a relação entre ensino e aprendizagem não é uma relação causal" (Idem, p. 124). O professor pode-se esforçar por ensinar um aluno, mas a este cabe a decisão de reorganizar ou não os velhos significados e estabelecer uma relação entre eles e os novos significados que o professor ensinou.

De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, o acto de aprender tem duas dimensões distintas.

A primeira dimensão diz respeito a um contínuo que vai da aprendizagem altamente significativa à aprendizagem profundamente mecânica ou memorística.

A aprendizagem é tão mais significativa quanto mais o aluno assimilar o novo conhecimento de um modo não arbitrário, não memorístico e substantivo na sua estrutura cognitiva, isto é, quanto mais ele integrar a «substância» dos conceitos e o significado das relações entre eles numa estrutura conceptual de que previamente já dispõe. Para tal, o conhecimento a aprender terá de ter significado lógico de modo a que possa ser integrado nessa estrutura conceptual e tornar-se inteligível à luz desta por um ser humano que disponha dos subsunçores ou conceitos integradores adequados para que tal integração se processe. Além disso, o aprendiz tem de se envolver afectivamente e intencionalmente nesse processo de

assimilação do novo conhecimento.

No outro extremo do contínuo está a aprendizagem mecânica, em que a incorporação do novo conhecimento na estrutura cognitiva do aluno é arbitrária, literal, não substantiva.

(In «Aprender, criar e utilizar o conhecimento», Joseph Novak, 2000, Lisboa: Plátano Edições Técnicas, p.20)

Este contínuo tem a ver com o modo como o aluno integra nas suas memórias os novos conhecimentos, a estrutura dos assuntos que é suposto aprender, e isto é perfeitamente distinto do modo como o aluno é confrontado com esta mesma estrutura. A este respeito, existe um outro contínuo que vai da aprendizagem por recepção à aprendizagem por descoberta autónoma.

Na aprendizagem por recepção, a estrutura do assunto a aprender mais ou menos significativamente é apresentada ao aluno na sua forma completa, ele pouco ou nada tem que a descobrir, e na aprendizagem por descoberta, mais ou menos autónoma ou guiada, a estrutura do assunto não lhe é integralmente apresentada, ele terá necessidade de a descobrir por si no todo ou em parte, mais ou

menos apoiado em algo ou alguém exterior a ele.

Tanto a aprendizagem por recepção como a aprendizagem por descoberta autónoma podem ser mais ou menos mecânicas e mais ou menos significativas, conforme se pode ver na figura seguinte:

(In «Aprender a aprender», J. Novak e D. Gowin, 1999, Lisboa: Plátano Edições Técnicas, p.24)

Este quadro revela como a aprendizagem e a construção e reconstrução do conhecimento pode ser um processo mais ou menos criativo ou mais ou menos rotineiro. A investigação científica e a criação artística mais não são do que formas altamente significativas de aprendizagem, como construção de conhecimento e de produtos do intelecto que são.

Quem se debruçar profundamente sobre a teoria da aprendizagem significativa, na sua forma actual, verá como ela ultrapassou as barreiras do domínio estritamente conceptual a caminho da globalidade e da complexidade, deixando de se cingir praticamente ao conhecimento declarativo. A importância que atribui aos conceitos e às afirmações envolvendo conceitos, pois raciocinamos e entendemo-nos com eles, não limita a teoria da aprendizagem significativa ao conhecimento de factos, conceitos e princípios. Os subsunçores não podem ser encarados como conceitos isolados numa estrutura cognitiva aos quais vão ancorar

outros conceitos novos aprendidos significativamente. Os subsunçores são já de si conceitos mais ou menos bem diferenciados e reconciliados integrativamente uns com os outros e, quanto mais rica for essa diferenciação e reconciliação integradora, tanto melhor do ponto de vista da aprendizagem. Para além disso, a teoria na sua forma actual tem em conta a complexidade da mente humana que, como já se disse, de modo algum se cinge aos aspectos intelectivos encarados no sentido clássico.

A teoria da aprendizagem significativa é actualmente tão humanista quanto cognitivista, baseando-se num construtivismo que encara o ser humano em toda a sua transdimensionalidade e defende uma aprendizagem global. Ela é perfeitamente compatível com os mais diversos tipos de conhecimentos, habilidades e atitudes que pretendemos que os nossos alunos adquiram, em particular como os chamados:

- **Conhecimento declarativo** (*Declarative knowledge*) de factos, conceitos e princípios.
- **Conhecimento procedimental ou de actuação** (*Procedural knowledge*) de processos (como fazer).
- **Conhecimento de disposição** (*Disposition knowledge*) de atitudes e hábitos da mente.

O Vê do conhecimento, um artefacto da teoria da aprendizagem significativa, só por si não deixa dúvidas a este respeito.

Em *suma*: A teoria da aprendizagem significativa é hoje mais do que nun-

ca um bom guia tanto para as estratégias de ensino-aprendizagem-avaliação quanto para a investigação educacional. Iremos ver na parte final deste trabalho alguns exemplos de instrumentos guiados por essa teoria, aplicados a um domínio tão fundamental quanto é o da avaliação das aprendizagens.

3. Considerações gerais sobre a avaliação das aprendizagens

A avaliação está associada à vida do dia a dia. Todos os dias avaliamos os outros e avaliamo-nos a nós próprios. De facto. "a avaliação é parte inevitável de todo o empreendimento humano" (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1981).

Os princípios que norteiam a avaliação educativa dependem do paradigma que lhe está subjacente. A tabela que se segue compara os três principais paradigmas que influenciaram e ainda influenciam a avaliação.

Paradigma Behaviorista	Paradigma Psicométrico	Paradigma Cognitivista	Paradigma Construtivista e Humanista
Avaliação baseada em psicologias condicionistas e associacionistas	Avaliação inspirada nas medições próprias das ciências experimentais	Avaliação baseada em psicologias cognitivas	Avaliação baseada em psicologias construtivistas e humanistas
Grande ênfase no produto da aprendizagem	Grande ênfase na medição	Grande ênfase no processo da aprendizagem	Grande ênfase na metaprendizagem
Avaliação baseada em objectivos pre-definidos	Avaliação baseada na medição de produtos de aprendizagem e construídos pelo aluno	Avaliação baseada nos processos cognitivos e em objectivos não antecipados ou não	Avaliação baseada nos processos metacognitivos e em objectivos antecipados ou não
Antecipação de critérios	Antecipação de critérios	Não antecipação de critérios	Não antecipação de critérios
Dificuldade em lidar com a subjectividade	Dificuldade em lidar com a subjectividade	Facilidade em lidar com a subjectividade	Facilidade em lidar com a subjectividade e a globalidade

(Generalização do quadro de «Avaliando para melhorar a aprendizagem», J. Valadares e M. Graça. 1998, Lisboa: Plátano Edições Técnicas, p.42)

Tem-se vindo a impor, cada vez mais, uma avaliação voltada para um ensino construtivista alicerçado no para-

digma referido na quarta coluna da tabela anterior. Trata-se de uma concepção diferente em que a avaliação é considerada como fazendo parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e deve ser adequada às características dos alunos enquanto seres humanos idiossincraticamente distintos. Além disso, deve ser encarada como uma fonte de decisões bem fundamentadas que recaem sobre cada aluno em particular e sobre o seu processo de aprendizagem.

Para darmos uma ideia como a avaliação, em teoria a partir dos finais dos anos 70, iniciou o seu processo de mudança passando a ter um carácter mais prescritivo do que tinha anteriormente, vamos comparar duas definições que se situam precisamente nessa década de 70:

- **Definição tradicional:** processo de recolha e interpretação sistemática de informação destinada a formular juízos de valor acerca do modo como os objectivos educacionais estão a ser atingidos (início dos anos 70).
- **Definição de Beeby:** processo de recolha e interpretação sistemática de informação que implique juízos de valor com vista a tomar decisões (1977).³

Esta última definição mostra que a avaliação educacional passou a ter necessariamente as seguintes fases:

- Fase de preparação para a avaliação.
- Fase de recolha de informação.
- Fase de interpretação da informação e formulação de juízos de valor.

- **Fase de tomada de decisões bem fundamentadas.**

Se não deixaram de ser importantes as 3 primeiras fases, foi acrescentada uma quarta que é decisiva. Avalia-se para tomar boas decisões, e uma delas é a da melhoria do nosso ensino, ou seja: avaliamos para melhor ensinar, não ensinamos para avaliar.

Uma boa teoria assenta em bons princípios. Na óptica do que vimos dizendo, deveremos respeitar determinados pressupostos que se discriminam no quadro seguinte:

Princípios gerais da avaliação	
•	A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.
•	É importante uma clara definição daquilo que se pretende avaliar e dos fins em vista.
•	A avaliação deve recorrer a várias técnicas e instrumentos de avaliação em função dos objectivos e das finalidades.
•	Há que tirar partido dos pontos fortes de cada instrumento de avaliação e reduzir ao mínimo o efeito dos seus pontos fracos.
•	A avaliação deve fomentar um ensino voltado para o fortalecimento do ser humano desenvolvendo nele a capacidade e o desejo de aprender significativamente.
•	A avaliação é um meio necessário para se atingir um fim (a melhoria da aprendizagem dos alunos) e não um fim em si mesmo.

Tradicionalmente, a avaliação praticada nas escolas cingia-se essencialmente à medição e baseava-se quase exclusivamente nos produtos da aprendizagem. Ela encaminhava-se predominantemente para fins sociais, procurando satisfazer três funções ou finalidades: uma *função classificadora*, uma *função de certificação* de competências e uma *função de selecção* do aluno no interior do sistema educativo. Estas finalidades fizeram com que a avaliação durante muitos anos praticada nas escolas fosse fundamentalmente uma avaliação de tipo

sumativo, sem se constituir parte integrante da própria aprendizagem.

Actualmente a avaliação procura assumir um carácter contínuo e sistemático dentro do processo de ensino e aprendizagem e adquirir uma dimensão pedagógica. Sabemos hoje que os momentos de avaliação são momentos privilegiados de aprendizagem se a avaliação assumir o seu papel e encarar a concepção errónea do aluno, não como um desastre conceptual irremediável, mas como um elemento epistemologicamente natural que, se for bem gerido pelo professor, poderá contribuir positivamente para uma boa aprendizagem. Quanto mais «omnipresentes» estiverem os momentos de avaliação dentro do ensino, tanto melhor. O seu objectivo fundamental é orientar a acção do aluno e do professor.

Além desta função pedagógica, a avaliação não deixou obviamente de ter as necessárias funções clássicas, enquadradas na sua dimensão social. Mas, sob a égide do construtivismo, a avaliação passou ultimamente a privilegiar a dimensão pedagógica para melhor desempenhar também a sua função social. Terá de ser encarada como um processo de orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades de modo a ajudá-lo a descobrir os processos que lhe permitirão progredir no seu processo individual de aprender.

Em suma: a avaliação deverá privilegiar em definitivo a sua dimensão pedagógica e penetrar no domínio da metaprendizagem, de modo a contribuir para uma educação para a globalidade e complexidade, conducente ao engrandecimen-

to e à felicidade do ser humano.

Funções da avaliação no ensino
- <i>Funções clássicas</i>
<i>eminentemente sociais:</i>
- de classificação dos alunos;
- de selecção dos alunos;
- de certificação dos alunos;
- de colocação dos alunos.
- <i>Funções actuais</i>
<i>eminentemente pedagógicas:</i>
- de organização do processo de ensino;
- de regulação do processo de ensino;
- de facilitação da aprendizagem dos alunos;
- de controlo do aluno sobre a sua aprendizagem (metaprendizagem).

4. Uma avaliação mais formativa

Se pretendermos uma avaliação voltada para um autêntico sucesso educativo, teremos de incrementar e melhorar a avaliação de modo a enquadrá-la num novo paradigma construtivista e humanista. A avaliação, mais do que um método, terá de ser uma atitude face ao ensino. Mais do que uma verificação de conhecimentos, terá de ser um questionamento permanente sobre o processo de ensino-aprendizagem. Com efeito, a avaliação deverá questionar:

- a **eficácia do ensino** - que conhecimentos e capacidades os alunos adquiriram?
- a **pertinência e adequação dos objectivos** - as competências a alcançar estão de acordo com as necessidades de uma sociedade pluralista e complexa e são as mais adequadas às características dos alunos e ao seu papel nessa sociedade?
- a **coerência e adequação dos processos** - os métodos e meios são coerentes e os mais adequados?

- **as dificuldades encontradas** - quais as dificuldades encontradas e como superá-las?

Embora uma primeira noção de avaliação formativa tenha surgido há mais de 30 anos (Scriven, 1967), a sua prática está ainda hoje longe de satisfazer. As características principais que deve possuir constam do quadro seguinte:

Características de uma avaliação formativa:

- Intrinsecamente contínua, sistemática, contextual e prescritora.
- Integrada no ensino, pró-activa e centrada no aluno e seu processo de aprendizagem.
- Flexível, aberta à pluralidade e diversidade.
- Depende dos objetivos e do contexto em que decorre.
- Baseada na hetero-avaliação e na auto-avaliação.
- Encara o erro de cada aluno não como um desastre conceptual, mas como um elemento potenciador de conhecimento correcto.
- Multiforme, recorre aos mais variados instrumentos: listas de observação e escalas de graduação de sala de aula, questionários, entrevistas, diversos organizadores gráficos guiados pela teoria como mapas conceptuais, Vés de Gowin, redes semânticas, representações em espinha de peixe, gráficos K-W-L, Lab-o gram, etc., Qsort, os mais diversos tipos de testes, portefólios, etc.

Uma avaliação formativa autêntica não poderá deixar de ter implicações na prática educacional. Entre outras, podemos referir:

- incidentes de avaliação regularmente planeados para cada aula ou que vão surgindo por necessidade decorrente das próprias aulas;
- uma auto-avaliação regular dos estudantes;
- uma permanente retro-informação e retro-acção (*feedback*) sobre a aprendizagem dos estudantes;
- um sistemático ajustamento do ensino tendo em conta os dados recolhidos da avaliação.

Dado o facto de as turmas conte-

rem, em geral, um grande número de alunos (e não é só em Portugal!), "parece razoável a sugestão de que os incidentes de avaliação sejam focados em tarefas de pequenos grupos" (McCallum, 2000).

São muito úteis actividades do tipo aberto que permitam a reflexão conjunta dos alunos, primeiro nos grupos, e depois, em toda a turma.

Os professores não se devem limitar a ouvir, deverão também questionar os alunos de modo a provocar o pensamento. Tal como afirma McCallum, "observar, esperar, ouvir e questionar é uma sequência útil a seguir" (Idem).

São fundamentais, num processo de avaliação formativa, as actividades de auto-avaliação dos alunos. Estes devem ser:

- esclarecidos acerca dos objectivos a atingir em cada tarefa;
- levados a reflectir sobre as suas próprias tarefas, estratégias e resultados;
- encorajados a reflectir sobre as estratégias e resultados dos seus colegas;
- conduzidos a reflectir conscientemente sobre os próprios critérios de avaliação dos seus trabalhos

Cada aluno deve ser consciencializado para aquilo que falta fazer para atingir os objectivos que se propôs alcançar, e para as estratégias que terá que seguir para os alcançar. Neste aspecto, por exemplo os organizadores gráficos designados por K-W-L (que são as iniciais de *Know-Want to know-Learned*) poderão desempenhar um papel importante.

Debruçamo-nos agora sobre uma

das importantes funções da avaliação moderna que se pretende mais formativa: a função reguladora do processo de ensino. Esta regulação pode ser retro-activa, pró-activa e interactiva (L Allal, 1988, citado por R. Abrecht, 1994, p. 45). Assim, temos:

- A *regulação retroactiva* consiste na elaboração de actividades de remediação que fazem com que os alunos ultrapassem as suas dificuldades e corrijam os erros que a avaliação detectou.
- A *regulação pró-activa* consiste na previsão de futuras actividades de formação que permitam a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos e capacidades adquiridos.
- A *regulação interactiva* consiste na estruturação e reestruturação do próprio processo de aprendizagem, intervindo a todo o momento em que esta está a decorrer. É este um dos mais importantes aspectos que se prendem com a avaliação formativa autêntica, respondendo à necessidade de ajustar o ensino aos resultados de avaliação que vamos recolhendo.

Terminamos esta secção dedicada a uma avaliação que se deseja mais formativa com uma última recomendação: deve-se alternar entre uma avaliação convergente e uma avaliação divergente, de acordo com as tarefas de aprendizagem. A tabela seguinte caracteriza e distingue estes dois tipos de avaliação.

Avaliação convergente	Avaliação divergente
A sua finalidade é descobrir se o aluno sabe compreende ou pode fazer uma coisa pré-determinada.	A sua finalidade é descobrir se o aluno sabe compreende ou pode fazer.
<i>Implicações teóricas:</i> - Uma visão predominantemente behaviorista da aprendizagem - Uma visão da avaliação completada pelo professor.	<i>Implicações teóricas:</i> - Uma visão predominantemente cognitivista da aprendizagem. - Uma visão da avaliação completada ao mesmo tempo pelo professor e pelo aluno.
<i>Implicações práticas:</i> - Uma planificação bastante rígida e precisa. - Uma análise da interacção entre o currículo e o aluno do ponto de vista do currículo. - questões e tarefas fechadas ou pseudo-abertas.	<i>Implicações práticas:</i> - Uma planificação flexível com a incorporação de alternativas. - Uma análise da interacção entre o currículo e o aluno do ponto de vista quer do currículo quer do aluno. - questões e tarefas abertas.
Processo que pode ser visto menos como avaliação formativa do que como avaliação sumativa repetida e ou contínua.	Processo que pode ser visto como avaliação formativa autêntica, próxima das teorias actuais da aprendizagem.

(Adaptado de Torrance e Pryor, 1998, p. 153)

5. Uma avaliação mais formadora

A designação avaliação formadora deve-se a G. Scallon, do Quebeque (R. Abrecht, 1994, p. 49). Ela pretende fazer da avaliação não simplesmente um instrumento de controlo, mas um instrumento de formação, de que o aluno disponha para atingir os seus objectivos pessoais, e construir o próprio percurso de aprendizagem (G. Nunziati, 1988, cit. por Abrecht, 1994, p. 49).

Trata-se de um refinamento da avaliação formativa, que dá muita importância à metaprendizagem, e cujo objectivo primordial é fazer com que o aluno aprenda a aprender. Ela veio tentar responder a algumas críticas que são feitas à avaliação formativa tradicional, que negligencia o carácter individual e idiossincrático da aprendizagem (diversidade de estruturas cognitivas prévias, de motivações, de estilos afectivos, de contextos, etc.).

A diferença entre a avaliação formativa tradicional e a avaliação formadora tem pois muito que ver com a fun-

ção reguladora da avaliação. Assim, e de acordo com Bonniol (1986, p. 126) e Abrecht (1994, p. 49), temos que:

- na avaliação formativa tradicional, a regulação diz respeito, sobretudo, às estratégias pedagógicas do professor;
- na avaliação formadora, a regulação é fundamentalmente assegurada pelo próprio aluno.

Torna-se necessário que a avaliação seja mais activa e motivadora e esteja cada vez mais aberta à diversidade individual, à diversificação dos modos de aprender e à aprendizagem não pré-programada. Há que tirar partido da riqueza de instrumentos de ensino, adequados a uma avaliação formadora, baseados em teorias bastante trabalhadas, em particular na teoria da aprendizagem significativa.

6. Dois instrumentos baseados na teoria da aprendizagem significativa e voltados para a avaliação formadora

Mapas conceptuais

Trata-se de organizadores gráficos que representam relações significativas entre conceitos na forma de proposições (Novak e Gowin, 1991, p. 15). Recorrem, para tal, a palavras de ligação entre os conceitos.

O seu grande valor reside no facto de permitirem «externalizar» as estruturas cognitivas dos alunos que os constroem e os discutem, para além de ilustrarem as estruturas conceptuais das mais

diversas fontes de conhecimento.

A figura que se segue mostra um mapa conceptual que foi concebido para mostrar o que é um mapa conceptual (Novak e Gowin, 1999, p. 30).

Dois dos principais elementos que contribuíram para o desenvolvimento da teoria da aprendizagem significativa afirmam que a construção de mapas conceptuais é um processo de ajudar os estudantes e os educadores a penetrar na estrutura e significado do conhecimento que eles procuram compreender (Novak e Gowin, 1991, p. 1).

Quando os alunos são convidados a distribuir num quadro, por uma ordem contextual, determinados conceitos, e a ligá-los entre si por palavras de ligação adequadas, constituindo uma rede conceptual mais ou menos complexa, eles estão a revelar segredos da sua mente. Começam a mostrar as lacunas conceptuais que possuem, em particular as famosas *misconceptions* que tanta pesquisa educacional geraram. Mas, mais rica do que o mapa em si, é a negociação de significados que tem origem quando dois ou mais alunos discutem a melhor forma de agregarem os conceitos num

mapa que constróem num trabalho cooperativo em grupo, ou quando analisam no, grupo – turma, o mapa construído por um dos grupos.

Os mapas conceptuais são, pois, excelentes para ajudarem um professor a ajudar os seus alunos a apreenderem as estruturas dos assuntos dos programas. Mas também prestam outros serviços importantes quando, para citar um exemplo, um professor pretende orientar uma entrevista clínica com um aluno e analisar o seu conteúdo.

Em apêndice são apresentados alguns mapas conceptuais produzidos por ex-alunos do autor desta comunicação. Alguns desses mapas patenteiam lacunas e dificuldades conceptuais dos alunos que os construíram.

Vês do conhecimento

Também chamados Vês heurísticos, Vês epistemológicos ou Vês de Gowin, são instrumentos que revelam o modo como os alunos vão construindo o seu conhecimento nas mais diversas experiências educativas, realçando as dificuldades conceptuais e metodológicas. São excelentes instrumentos para estratégias em que o aluno desenvolve um trabalho investigativo, no laboratório ou na sala de aula.

O Vê do conhecimento foi concebido por D. Bob Gowin, um professor da universidade de Cornell que se interessou pela utilização dos conhecimentos da filosofia da ciência na educação.

Trata-se de um instrumento que permite compreender a estrutura e a construção do conhecimento. Ele assenta

na ideia de que o processo de pesquisa pode ser visto como uma estrutura de significados. Os elementos dessa estrutura são os acontecimentos, os factos e os conceitos. O que a pesquisa faz através das suas acções é estabelecer ligações específicas entre um dado acontecimento, os registos acerca dele, os juízos factuais derivados desses registos, os conceitos que põem em evidência regularidades nos acontecimentos e os sistemas conceptuais utilizados para interpretar esses juízos a fim de se atingir a explicação do acontecimento (Gowin, 1981).

Inicialmente preocupou-o, em especial, o modo acrítico como se desenvolvia nos laboratórios e salas de aula a aprendizagem experimental da ciência. Para ajudar os estudantes a aprenderem significativamente com o trabalho experimental, em vez de seguirem cegamente protocolos que mais parecem receitas de cozinha, começou por sugerir que os estudantes encarassem o trabalho de laboratório como uma actividade de pesquisa e, nos seus relatórios, procurassem sempre responder a 5 questões importantes:

Método das 5 questões de Gowin
I - Quais as questões-foco ou questões centrais (*telic questions*) do trabalho?
Estas questões dizem (*telic*) a que é que a pesquisa pretende responder. Servem de orientação a toda a pesquisa e são fulcrais também para a escolha dos objectos e acontecimentos sobre os quais incide a pesquisa.
II - Quais são os conceitos-chave (*key concepts*) que terão de estar presentes na mente?
Estes são os conceitos disciplinares que são necessários para compreender a pesquisa.
III - Que métodos se utilizam na pesquisa?
Trata-se dos métodos de observação, recolha e interpretação de dados e obter na parte metodológica da pesquisa.
IV - Quais são os principais juízos cognitivos (*knowledge claims*) que se poderão formular como resultado da pesquisa?
São as afirmações que o estudante - pesquisador considera válidas como respostas às questões-foco.
V - Quais são os juízos de valor (*value claims*)?
São as afirmações que o estudante - pesquisador deve sempre efectuar acerca do valor da pesquisa bem como dos métodos usados e das respostas encontradas.
(Adaptado de J. Novak, 1992, p. 33)

O Vê do conhecimento surgiu na sequência desta metodologia das 5 questões. Ele pode prestar um serviço precioso ao ensino porque, sendo um instrumento muito bem alicerçado numa epistemologia construtivista, ajuda o aluno a construir o seu próprio conhecimento de modo a ficar apreendido de uma forma significativa. Presta também um precioso auxílio na avaliação do processo de construção do conhecimento (conhecimento procedimental) e constitui, ao mesmo tempo, um excelente apoio para as investigações no ensino e na educação.

A figura seguinte mostra uma versão bastante completa do Vê do conhecimento Novak e Gowin, 1999, p. 72). Todos os elementos que o compõem funcionam interactivamente influenciando-se mutuamente.

De seguida podem ver-se alguns Vês do conhecimento criados para diversas finalidades, desde a actividade da sala de aula, até à planificação e execução de experiências.

Esta porção de um mapa conceptual construído por um aluno do 8º ano de escolaridade mostra como ele ainda não construiu correctamente o significado de corpo, não tendo ainda diferenciado corpo (com um significado quantitativo) e substância (com um significado qualitativo).

Mapa Conceptual sobre Termodinâmica

Mapa conceptual realizado por um aluno de Técnicas laboratoriais de Física do 11º ano, após um trabalho de determinação do equivalente mecânico do calor. Apesar de o aluno ter produzido um bom trabalho e um bom relatório, seguindo os moldes tradicionais, acabou por revelar a tradicional confusão entre calor e temperatura, quando foi convidado a produzir um mapa com os conceitos que dele constam.

Quid novi?

Vê do conhecimento produzido por Teresa Soares com o apoio de Jorge Valadares, no âmbito de um trabalho experimental sobre a lei de Ohm, numa disciplina do Mestrado em Ensino das Ciências-área de especialização em Ensino da Física, da Universidade Aberta.

Vê produzido por um grupo de trabalho de professores de Matemática num curso sobre avaliação orientado pelo autor deste trabalho.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E METACOGNIÇÃO

Conclusão

Se pretendemos uma avaliação voltada para um sucesso educativo autêntico, capaz de servir para melhorar o nível da aprendizagem dos nossos alunos e não para os marginalizar, teremos de dar prioridade à função pedagógica da avaliação e reforçar o seu poder regulador. Deveremos apostar numa avaliação mais formativa e mais formadora em que os alunos tenham cada vez mais controlo sobre o seu processo de aprendizagem e tirem dela partido para aprenderem a aprender. Por outro lado, há que vincular os juízos de valor resultantes da avaliação a decisões pedagógicas.

A avaliação formativa e, particularmente a avaliação formadora, é bastante exigente, mas dela poderemos colher excelentes frutos.

Numa avaliação mais formativa e formadora que aquela que actualmente é praticada nas nossas escolas, a auto-avaliação terá de desempenhar um papel fun-

damental. Os alunos deverão ser esclarecidos sobre o que deles se espera, isto é, sobre objectivos variados e não só cognitivos, e deverão reflectir, apoiados pelos professores, sobre os critérios de consecução desses objectivos.

Em termos de governança (Gowin, 1981), há que aumentar a autonomia e a responsabilidade das escolas e dos respectivos professores pela sua própria avaliação e a coerência entre as decisões de ordem pedagógica e de ordem social associadas à avaliação, tendo sempre em conta as finalidades da avaliação e o contexto em que decorre.

Os professores dispõem hoje de instrumentos de ensino adequados para uma avaliação formadora, alicerçados numa epistemologia ao mesmo tempo construtivista e humanista e guiados por uma teoria que vem sendo trabalhada há vários anos: a teoria da aprendizagem significativa. Tal é o caso dos mapas conceptuais e dos Vês do conhecimento, para não citar outros organizadores gráficos por ora menos investigados.

Bibliografia

- Abrecht, R. (1994). *A avaliação formativa*. Rio Tinto: Edições Asa
- Allal, L. (1986), *Estratégias de avaliação formativa: concepções psicopedagógicas e modalidades de aplicação*. In L. Allal, J. Cardinet, P. Perrenoud (Orgs.). *A avaliação num ensino diferenciado*. Coimbra: Almedina.
- Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1980), *Psicologia educacional*. Rio de Janeiro, Ed. Interamericana.
- Beeby, C. E. (1977). *The Meaning of Evaluation*. In Current Issues in Education, Nº 4. Wellington: Dep. of Education.
- Bonniol, J. (1986). *Recherche et formations. Pour une problématique de l'évaluation formative*. In De Ketele J. (Éd.): *L'évaluation; Approche descriptive ou prescriptive?* Bruxelles, de Boek.
- Cardinet, J. (1986). *Avaliar é medir?* Lisboa: Asa.
- Damásio, A. (1995). *O Erro de Descartes*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- Einstein, A. (1993). *Como vejo o mundo*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
- Fernandes, J. V. (2000). *Paradigma da educação da globalidade e da complexidade para a esperança e a felicidade dos seres humanos*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

- Fernandes, D. (1994). *Avaliação na escola básica obrigatória: fundamentos para uma mudança de práticas*. In Pedro da Cunha (Org.) *Educação em debate*. Lisboa: U.C.
- Gowin D. B. (1981). *Educating*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gronlund, N.; Linn, R. (1990). *Measurement and Evaluation in Teaching*, Sixth Edition. New York: Macmillan.
- Hopkins, K.; Stanley, J.; Hopkins, B. (1990). *Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, Seventh Edition. Englewood Cliffs, Nj, Prentice Hall.
- Leal, L. (1992). *Avaliação da aprendizagem num contexto de inovação curricular*. Tese de Mestrado. Lisboa: A.P.M.
- Mccallum, B. *Formative Assessment-Implications For Classroom Practice*. <http://www.qca.org.uk/ca/5-14/afl/formative.pdf>
- Martin, D.; Boeck, K. (1997). *O que é a inteligência emocional*. Lisboa: Ed. Pergaminho
- Matthews M. (1998). *Constructivism In Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Mintzes, J., Wandersee, J.; Novak, J. (2000). *Ensinando a ciência para a compreensão*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.
- Moreira, M.; Buchweitz, B. (1993). *Novas estratégias de ensino e aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Aula Prática.
- Novak, J. (1992). *A Theory of Education, second edition (draft)*. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press.
- Novak, J. D.; Gowin D. B. (1999). *Aprender a aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Novak, J. D. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Pinto, J. (1994). *Teorias e práticas de avaliação: entre o passado e o presente, que perspectivas para o futuro?*. Adaptação livre de um texto de Jean Cardinet. *Corriger les copies*. Paris: Hachette.
- Schwab, J. (1973). *The Practical 3: Translation Into Curriculum*. *School Review*, 81 (4):501-22
- Thorndike, R. (1977). *Measurement and Evaluation in Psychology and Education*, Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Valadares, J. (1988). *Avaliação educativa: perspectiva histórica e perspectiva actual*. Palestra promovida no Forum Picoas.
- Valadares, J.; Pereira, D. (1991). *Didáctica da Física e da Química*. Lisboa: Universidade Aberta.
- Valadares, J.; Graça, M. (1998). *Avaliando para melhorar a aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.

Notas

¹Este artigo baseia-se na conferência pronunciada pelo autor nas III Jornadas Pedagógicas da Escola Superior de Educação de Torres Novas. que decorreram nos dias 22 e 23 de Março de 2001.

² Se adoptarmos o quadro conceptual de Howard Gardner, 1994.

³ Adaptado de Beeby, C.E. (1997). *The Meaning of Evaluation*, in *Current Issues in education*, Nº 4, Evaluation, Willington: Depart. of Education. p 68-78.

Nº 2

Fevereiro 2001